

УДК 550.380.2

Регистраторы данных для геофизики и медицины (обзор)

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

Аннотация. Дается обзор созданных моделей цифровых регистраторов данных, которые позволяют проводить оцифровку и накопление данных от одного или нескольких каналов аналоговых измерительных приборов. Различные созданные модели регистраторов применяются как при проведении полевых геофизических исследований, так и эффективно используются для научно-методических и исследовательских работ в медицине и магнитобиологии.

Ключевые слова: цифровые регистраторы данных, магнитное поле, магнитные измерения, геофизические измерения, феррозондовые магнитометры, диагностические магнитометры, индикаторы магнитной бури.

ВВЕДЕНИЕ

В результате проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских тематических работ в ИЗМИРАН совместно с Научно-производственной фирмой (НПФ) «ИМПЕДАНС» создано несколько моделей малогабаритных цифровых автономных систем сбора информации - регистраторов данных (РД). Эти устройства предназначены для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей по аналоговым и (или) цифровым линиям от различных геофизических датчиков, измерительных приборов, управляющих устройств, контрольной аппаратуры [1-20].

Все РД представляют собой малогабаритные устройства, каждое из которых выполнено в виде отдельного герметичного, устойчивого к воздействию окружающей среды, блока, имеющего низкое энергопотребление и снабженное, при необходимости, автономным источником питания. РД работает при помощи программного обеспечения (ПО), которое позволяет оперативно устанавливать режим его работы (регистрация или вывод данных). ПО также реализует порядок опроса информационных линий и регистрируемые характеристики, к которым относятся: необработанные данные, полученные по информационным линиям; среднеквадратические значения; дисперсия; функция распределения по значениям; пиковые значения в спектральной области; мощность сигнала в выделенной спектральной полосе и прочее. ПО (встроенное в память РД), при необходимости, обеспечивает индивидуальную коррекцию характеристик первичных преобразователей, что позволяет учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и т.п.

Наличие в приборах встроенного микропроцессора (МП) позволяет осуществлять связь с подключаемым персональным компьютером (ПК) для обеспечения двустороннего обмена информацией, изменения по командам программы и режима измерений, формирования различных кодовых посылок, повышающих помехоустойчивость и быстродействие канала связи.

Каждый из РД оснащен программируемым таймером, позволяющим производить автоматическое включение/выключение регистратора через необходимые промежутки времени. При необходимости

имеется возможность выдачи/приема сигналов запуска/готовности, формируемых датчиками измерительных устройств.

На **рис.1** показан общий вид некоторых созданных моделей РД. Серию РД, созданных для проведения различных геофизических исследований и для работы в комплексе с другими геофизическими датчиками и приборами, - соответственно составляют: **IDL-02, IDL-03** и **IDL-06, СЦД-01, СЦД-02, СЦД-03** (см. **рис.1а**). А для проведения научных исследований в области медицины и магнитобиологии с использованием магниточувствительных датчиков (МЧД) различных типов могут применяться РД моделей: **IDL-04, IDL-07** или **IDL-09** (см. **рис.1б**).

Основные характеристики и некоторые специфические различные возможности созданных приборов обсуждаются и представлены ниже.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Схемы РД построены на основе МП и оснащены энергонезависимой памятью (ЭП) для хранения данных и программ. Функциональная схема РД показана на **рис.1**. Аналоговые сигналы цифруются с помощью АЦП, а цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс типа RS232. Этот же интерфейс используется для передачи данных в ПК, а также, при необходимости, для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от встроенного в прибор ПО. Для задания режима работы РД оснащены функциональными кнопками и жидкокристаллическим индикатором.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель **IDL-02**) [2, 3, 6]. Общий вид **IDL-02** показан на **рис.1а**, основные технические характеристики представлены в **табл.1**. Этот РД предназначен для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. Сохраненная информация в цифровом виде может быть передана по последовательному каналу во внешний ПК для последующей обработки. Основные параметры и режимы работы регистратора выбираются при помощи шести функциональных кнопок, расположенных на передней панели, согласно «меню» или могут быть установлены программно в зависимости от задач пользователя. Питание **IDL-02** осуществляется от аккумуляторной батареи (АБ), включающей в себя четыре встроенных

аккумулятора типа НКМЦ-3-III, или (при работе в условиях помещения) от стандартного сетевого адаптера (СА). При проведении длительных непре-

рывных измерений предусмотрен режим энергосбережения источника питания (ИП), реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем. Масса прибора (без АБ) не более 1 кг.

Рис.1. Общий вид РД созданных для проведения геофизических исследований (а): IDL-02, IDL-03, IDL-06, СЦД-01..03 и РД для медицины (б): IDL-04, IDL-07, IDL-09.

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ (модель IDL-03) [2, 3, 5, 7]. Общий вид IDL-03 показан на рис.1а, а основные технические характеристики этого РД представлены в табл.1. Прибор предназначен для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в ПК информации, поступающей от различных геофизических датчиков по аналоговым каналам. IDL-03 может применяться при проведении сейсмических и акустических измерений (в качестве 8-ми канальной полевой переносной сейсмостанции), при проведении гидрологических измерений, а также при проведении вариационных многоканальных электромагнитных исследований и мониторинговых работ (в качестве автономной редкообслуживаемой станции). РД может найти применение при проведении научно-исследовательских работ в медицине и магнитобиологии.

Функциональная схема IDL-03 аналогична IDL-02, однако отличается тем, что каждый измерительный канал имеет дифференциальный вход, индивидуальную регулировку усиления (0...48 дБ) и перестраиваемый НЧ-фильтр (крутизна среза которого составляет - 80 дБ/окт). Предусмотрена возможность ручной или программной установки (изменения или регулировки) временной задержки между моментами запуска и началом регистрации, а также возможность выбора «временной базы» осреднения получаемых данных и проведение их цифровой фильтрации. Питание IDL-03 осуществляется от встроенных АБ или от внешнего ИП постоянного тока напряжением 7...24 В.

РЕГИСТРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (модель IDL-04) [4, 7, 10-12,14, 20]. Общий вид РД показан

на рис.1б. Основные технические и эксплуатационные характеристики IDL-04 представлены в табл.1. РД предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленнотекущей информации от восьми аналоговых датчиков. В качестве таких датчиков используются магнитоизмерительные преобразователи (МИП) выполненные на основе феррозондов, которые подключаются при помощи кабеля к одному или трём измерительным каналам РД. IDL-04 осуществляет следующие операции:

- поканальную визуализацию на индикаторе графика «сигнал-время», передачу накопленных данных через последовательный порт в ПК;
- поканальный вывод накопленных данных в аналоговом виде (при подключении самописца);
- изготовление «твердой копии» экрана (при подключении принтера);
- расчет и демонстрацию индекса магнитной активности (ИМА).

При подключении МИП IDL-04 автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения (МВ). Для оповещения о зафиксированном МВ регистратор снабжен звуковой сигнализацией. При расчете МВ и ИМА накопленные данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти **Flesh**-типа позволяет, в зависимости от установленного режима регистрации, накапливать данные в течение 14 - 113 суток.

Мощность потребления РД от ИП постоянного тока (СА) не более 0,3 Вт. Масса прибора составляет не более 0,7 кг.

Таблица 1. Некоторые сравнительные технические характеристики РД серии IDL.

Модель РД	Тип ключ. датчиков	Кол-во измерит. каналов	Диапазон входных напряж., В (мВ)	Цикл измерения, с (мс)	ОЗУ, МБ	Предв. усиление входного сигнала	ИП пост. тока, В	Ток потребления, А	Габаритные размеры, см	
IDL-02	Аналоговые сейсмич., акустич., МЧД	8	$\pm 1,25, 0...2,5$	0,0005...60	1	нет	5...6	0,14/0,07	19x12x6	
IDL-03		8	($\pm 6,5$)	(0,02...200)		есть	7...24	0,32/0,11	21x12x6	
IDL-04		1 (3)	0...2,5	150		нет	5	<0,2	20x12x4	
IDL-06	Аналого-цифровые МЧД	3 (5)	0...1,25 (100)	3,5,10,20,60		нет	12	<0,4	20x14x23	
IDL-07		2 (8)	0...2,5	0,1...3600		5	0,5/0,05	20x14x23		
IDL-09		2 (8)				0,1...60		9...12	0,17	26x21x15

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ МОРСКОГО МАГНИТОМЕТРА (модель IDL-06) [8, 13]. Общий вид прибора показан на **рис.1а**. Специфика этого РД состоит в том, что он предназначен для синхронизации и выполнения нескольких одновременно регистрируемых процессов. А именно, - для комплексирования, автоматического измерения, фиксации, накопления и статистической обработки данных, поступающих от МЧД буксируемого протонного магнитометра (ПМ), а также от датчиков глубины погружения гондол и от навигационной системы GPS при измерении модуля ВМИ поля Земли и его градиента в условиях морской магнитной съемки.

IDL-06 выполнен в виде настольного прибора, к которому при различных режимах его использования могут быть одновременно подключены сигналы от одного до трех протонных МЧД. При этом РД выполняет функции многоканальной системы сбора информации путем одновременной регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения буксируемых гондол с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат GPS.

IDL-06 построен на основе МП 80L188EC и оснащен энергонезависимой памятью **Flesh**-типа емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Управление устройством осуществляется при помощи встроенной клавиатуры. Визуализация регистрируемых данных осуществляется на графическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена возможность работы совместно с ПК для сбора информации и ее визуального отображения, а также возможность проведения синхронных измерений при работе с другими методами геофизических исследований. Схема РД предусматривает подключение многоканального аналогового регистратора с возможностью переменного масштабирования аналоговой записи и тестовой проверкой всего устройства.

Основной отличительной особенностью **IDL-06** является:

- возможность программного управления и синхронной установкой времен циклов поляризации и измерения протонных МЧД;
- оптимальный (адаптивный) подбор количества регистрируемых периодов сигнала прецессии, необходимых для уменьшения погрешности измерения (**СКО**) при проведении статистической обработки;
- возможность внутрициклового обработки, анализа и коррекции качества сигнала прецессии при проведении измерений;
- возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы магнитометра;
- возможность проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения.

IDL-06 позволяет вычислять величину горизонтального (вертикального) курсового градиента модуля ВМИ между двумя или тремя МЧД с использованием данных встроенных в буксируемые гондолы датчиков глубины и данных спутниковой навигационной системы GPS. Основные технические характеристики **IDL-06** представлены в **табл.1**.

РД в комплекте с ПК может быть использоваться в качестве береговой магнитной вариационной станции (**МВС**).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель IDL-07) [10-12, 18, 20]. Универсальный РД IDL-07 может решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение для проведения мониторинговых работ по многопараметрическому исследованию окружающей среды, помогать проведению профилактических мероприятий в медицине, применяться в магнито-биологических исследованиях. На базе **IDL-07** возможно построение автономных редко обслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных станций для измерения различных физических полей. Общий вид РД **IDL-07** показан на **рис.1б**.

РД является функционально самостоятельным компактным прибором непрерывного действия, предназначенным для регистрации, накопления, обработки, анализа, визуализации и передачи в ПК информации от аналоговых датчиков по восьми измерительным каналам. Два измерительных канала **IDL-**

07 используются для подключения МЧД, а остальные измерительные каналы могут быть использованы для подключения датчиков электрического поля, давления, влажности, температуры и других, имеющих электрический выход. РД осуществляет следующие операции:

- поканальную визуализацию на индикаторе графика "сигнал-время";
- передачу накопленных данных через последовательный порт;
- накопление данных во внутреннюю память;
- расчет и демонстрацию ИМА.

В режиме длительной непрерывной работы РД автоматически отслеживает текущие МВ. Для оповещения о зафиксированном возмущении регистратор снабжен звуковой сигнализацией. При расчете амплитуды МВ и ИМА данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации.

Основные параметры и режимы работы регистратора выбираются при помощи функциональных кнопок, расположенных на передней панели блока или могут быть установлены программно в зависимости от задач пользователя.

Питание РД осуществляется от аккумуляторной АБ или от стандартного СА. При проведении длительных непрерывных измерений с **IDL-07** предусмотрен режим энергосбережения, реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем. Основные технические характеристики РД представлены в **табл.1**.

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (модель **IDL-09**) [15]. Регистратор магнитной активности (**РМА**) **IDL-09** является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций **D**-составляющей ВМИ поля Земли или вариаций одной из его составляющих (**H, Z, X, Y**). РМА может быть полезен при исследовании полей, создаваемых искусственными источниками, а также для проведения специальных и обсерваторских работ.

РМА может использоваться не только лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины МВ или магнитных бурь (**МБ**), но и также может быть использован для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, которые оказывают воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА **IDL-09** выполнен на основе однокомпонентного феррозондового МЧД и имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. РМА имеет возможность для измерений переменного магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 10 Гц в указанных выше измерительных диапазонах, при этом цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл.

Объем энергонезависимой памяти (см. **табл.1**) позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток.

РМА автоматически отслеживает текущие МВ путем расчета и визуализации в реальном времени ИМА. Для оповещения о зафиксированном МВ предусмотрен встроенный звуковой сигнализатор.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного СА, при этом мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт.

СУММАТОРЫ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ

При создании новой магнитометрической аппаратуры для магнитных обсерваторий (**МО**), практические результаты деятельности которых должны быть выражены в накоплении получаемой информации, её оцифровке и размещении в различных «базах данных» для общего пользования, - появилась настоятельная необходимость в создании устройств, которые могли бы накапливать и суммировать информацию (получаемую от различных геофизических датчиков) в необходимых форматах ее представления. В процессе разработки МВС серии «Кварц-4» в ИЗМИРАН в разные годы и для разных моделей станций были созданы несколько вариантов РД для накопления цифровой и аналоговой информации и с последующим выводом аналоговых и цифровых данных на ПК. Эта серия РД для МВС получила название - сумматоры цифровых данных (**СЦД**). Всего в разные годы для нужд геофизики было выпущено три модели СЦД [16, 17, 19], общий вид которых показан на **рис.1а**, а некоторые их сравнительные технические характеристики даны в **табл.2**.

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (модель **СЦД-01**) [16, 17]. **СЦД-01** представляет собой цифровое устройство длительного хранения данных. К СЦД подключаются линии передачи данных от цифровой магнитовариационной станции (**ЦМВС**) «Кварц-4» и ПМ «МР-03МО». Для передачи накопленных данных в ПК сумматор подключается к СОМ-порту компьютера. При этом скорость обмена данными с измерительными приборами и скорость передачи данных в ПК составляет 115200 бод.. Управление работой сумматора осуществляется ПК с помощью ПО (две программы), которое позволяет накапливать данные от трёх магнитометрических каналов ЦМВС и канала измерения температуры со скоростью 100 изм/с, а также данные канала ПМ. ПО реализует также процесс визуализации измерения магнитного поля магнитометрами в реальном времени на дисплее ПК. При этом максимальное время непрерывной регистрации данных СЦД составляет не менее 800 час. Сумматор оснащается приемником GPS (тип ER-102).

Таблица 2. Некоторые сравнительные технические характеристики РД серии СЦД.

Модель РД	Тип пoклoч. датчиков	Кол-во измерит. каналов	Подкл. канала GPS	Цикл измерения, с	ОЗ У, МБ	Подкл. внешн. НИ, ГБ	ИП пост. тока, В	Ток потребления, А	Габаритн. размеры, см
СЦД-01	цифровые	5	есть	0,01	32	нет	9 -15	0,5	25x16x8,5
СЦД-02	магнитные,	4		1	16	нет	9-15	0,35	26x23x14
СЦД-03	датчик температуры	4		1 (0,01)	8	2	7-40	0,025/0,08	16x10x6

Питание сумматора осуществляется с помощью СА, при этом потребление **СЦД-01** не превышает 5 Вт. Общий вид **СЦД-01** показан на **рис.1а**, а некоторые технические характеристики даны в **табл.2**.

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (модель **СЦД-02**) [19]. Общий вид **СЦД-02** показан на **рис.1а**. СЦД предназначен для работы с магнитометрическими приборами в условиях МО, а также использоваться в необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктах наблюдений, где нет возможности использовать ПК.

СЦД-02 представляет собой цифровое устройство длительного хранения данных. К сумматору подключаются линии передачи данных (по четырём измерительным каналам) от кварцевой ЦМВС. Предусмотрена возможность подключения одновременно с измерительными каналами ЦМВС и ПМ. При этом частота оцифровки данных ЦМВС производится со скоростью 100 изм/с (с усреднением данных за 1 с), а регистрация данных ПМ происходит раз в 10 с. Максимальная продолжительность непрерывной регистрации данных при таких скоростях (при ёмкости встроенного в РД ОЗУ 16 МБ) составляет не менее 400 час.

Для сброса накопленных данных СЦД периодически подключается к СОМ-порту ПК. Управление работой сумматора осуществляется с помощью программы встроенного в него ПО или от ПК. Сумматор хранит графические данные за последние трое суток, включая текущие.

Для привязки проводимых измерений к местным координатам и мировому времени сумматор оснащается приемником GPS (тип ER-102).

Конструктивно сумматор выполнен как настольный или настенный лабораторный прибор в немагнитном корпусе, на передней панели которого расположен графический дисплей (240x128 точек) и управляющая клавиатура. Питание **СЦД-02** осуществляется от сети переменного тока с помощью СА (12 В) или от АБ напряжением 9...15 В. При этом мощность потребления прибора составляет не более 4,5 Вт.

Основные технические характеристики СЦД-02 представлены в **табл.2**.

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (модель **СЦД-03**) [19]. **СЦД-03** предназначен для регистрации данных ЦМВС, а также используется для настройки и проверки работоспособности датчиков магнитного поля. Общий вид **СЦД-03** показан на **рис.1а**, а некоторые технические данные представлены в **табл.2**. К СЦД подключаются линии передачи данных от ЦМВС: три измерительных магнитометрических канала и канал измерения температуры. Схема **СЦД-03** построена на основе 24-разрядного АЦП, управляемого МП. По команде оператора (с пульта СЦД) СЦД

активизирует работу ЦМВС. Данные ЦМВС поступают в СЦД по последовательному каналу со скоростью 115200 бод и накапливаются в буфере памяти СЦД (размером 8 МБ). После окончания текущих суток СЦД инициирует процедуру записи накопленных данных в файл на съемном (внешнем) накопителе информации (НИ), - **Flash**-диске. При этом размер суточного файла данных на этом НИ составляет не более 3 МБ, а максимальная длительность непрерывной регистрации данных без использования этого диска составляет не менее 118 час.

Организуемые суточные файлы данных записываются в символьном формате и могут быть прочитаны на ПК (при помощи специального ПО). Один раз в сутки СЦД инициирует операцию синхронизации своих часов реального времени с помощью встроенного в него приемника GPS.

Питание СЦД осуществляется от внешней АБ или от СА напряжением 12 В, при этом мощность потребления в рабочем режиме составляет не более 0,25 Вт (а при активизации передачи записанных данных и данных канала GPS, - не более 0,96 Вт). Температурный диапазон работы СЦД-03 лежит в пределах от минус 20 до 45°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РД могут решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение для проведения мониторинговых работ по многопараметрическому исследованию окружающей среды, помогать проведению профилактических работ в клиниках [1-3, 12, 14, 18-20].

На базе созданных РД возможно построение автономных редко обслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных или буйковых станций для измерения различных гидрологических и физических полей при проведении работ на акваториях морей и океанов [13].

На базе РД создана навигационная станция для получения и хранения координат автономных объектов по данным спутниковой навигационной системы GPS, которая в настоящее время используется в комплекте с протонными дифференциальными магнитометрами на дрейфующих аэростатах [21].

PMA IDL-04 уже в течение продолжительного времени используется при проведении исследовательских работ в Центральной клинической больнице №3 МПС г. Москвы [14, 18]. Одной из уникальных особенностей этого прибора является использование оригинального алгоритма работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать ИМА на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить

цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Литература:

1. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Тищенко А.Г. Регистратор магнитной активности для больницы и клиник // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.73 - 74.
2. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики // 4-й Международный Пушинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пушино, 1996. С.100 - 101.
3. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей среды // Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.
4. Регистратор геофизических данных. Модель IDL-04. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.8 - 9.
5. Система сбора данных. Модель IDL-03. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.
6. Универсальный регистратор данных. Модель IDL-02. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.
7. Приборы для геофизики и медицины. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Январь 1997. - 16 с.
8. Регистратор данных для морского буксируемого трехдатчикового протонного магнитометра. Модель IDL-06. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1997.
9. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Регистратор магнитной активности // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 1997. №1. С.168. DOI: 10.5281/zenodo.2573289
10. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. *Препринт* №2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 22 с.
11. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // Международная конференция "Экологическая геофизика и геохимия". Сборник материалов. Москва-Дубна: ВНИИГеосистем, 1998. С.178 - 180.
12. Любимов В.В. Приборы "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. №2. С.157-158. DOI: 10.5281/zenodo.3661087
13. Беляев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филин А.М. Регистратор данных "Градиент" морского буксируемого дифференциального магнитометра // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. №2. С.165. DOI: 10.5281/zenodo.3661115
14. Гурфинкель Ю.И., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Применение регистратора магнитной активности IDL-04 в условиях клиники // *Датчики и Системы / Новые приборы*. М.: «ООО СенСиДат», 2005. №2. С.39. DOI: 10.5281/zenodo.3661406
15. Регистратор магнитной активности. Модель IDL-09. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Троицк: ИЗМИРАН, 2006. - 19 с. DOI:10.5281/zenodo.4134702
16. Цифровая магнитовариационная станция «Кварц-4». Сумматор цифровых данных. Техническое описание, инструкция по эксплуатации. ООО "ИМПЕДАНС", 2007. - 10 с. DOI:10.5281/zenodo.4161236
17. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // *Приборы*. М., 2009. №12. С.10-13.
18. Любимов В.В. Обзор по магнитометрам, созданным в ИЗМИРАН. Часть 2: Инструментарий для электромагнитного мониторинга окружающей среды и некоторые результаты его применения // *Приднепровский научный вестник / Физика: Геофизика*, г. Днепр: «Наука и образование», 2018. Том 6. №12. С. 3-19. DOI: 10.5281/zenodo.2565555
19. Любимов В.В. Магнитометры ИЗМИРАН в геомагнитных исследованиях на Крайнем Севере: былое и современность // *Геофизический вестник / Евро-Азиатское геофизическое общество*, М.: ООО «Поли-ПРЕСС», 2018, №6. С.16-21. DOI: 10.5281/zenodo.2567246
20. Любимов В.В. Обзор по магнитометрам, созданным в ИЗМИРАН. Часть 3: Приборы для медико-биологических исследований и электромагнитного мониторинга окружающей среды // *Евразийское научное объединение*. М., 2019. №6 (52). С.91-98. DOI: 10.5281/zenodo.3271160
21. Цветков Ю.П., Алексеев В.А., Филиппов С.В., Пчелкин А.В., Любимов В.В., Аскеров А.Э. Подспутниковый метод высотного магнитного зондирования земной коры // Сборник научных статей ИКИ РАН «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса / Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов. М.: ООО «Азбука-2000», 2006. С.256-261.